

HISTÓRIA, MEMÓRIA E ICONOGRAFIA NAS CARTILHAS DE ALFABETIZAÇÃO

GUSTAVO CUNHA DE ARAÚJO¹.
SÔNIA MARIA DOS SANTOS².

Resumo

O presente artigo visa apresentar resultados finais de uma investigação de Iniciação Científica desenvolvida na Faculdade de Educação, na Universidade Federal de Uberlândia, onde buscamos compreender a importância e o papel das iconografias em cartilhas de alfabetização. O objetivo específico era analisar as imagens encontradas na cartilha Caminho Suave, difundida na cidade de Uberlândia e principalmente no estado de Minas Gerais, no período de 1936 a 1960. Para inúmeras alfabetizadoras as imagens são elementos necessários senão essenciais para o desenvolvimento cognitivo do aluno com relação ao processo de alfabetização. A partir do momento em que se considera para a realização desse trabalho o uso de fontes iconográficas e orais, há que se ter claro que estas fontes nos colocam frente a frente com a “memória” e as várias possibilidades que estas podem nos trazer para “lermos o passado”. Esta investigação compõe uma pesquisa guarda chuva desenvolvida pelo NEIAPE e NEPHE, ambos núcleos de pesquisa da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Uberlândia. Esses dois espaços foram de grande importância pra este estudo uma vez que contribuíram para que pudéssemos produzir análises, reflexões e compreendermos a importância e relevância das mensagens visuais que apareceram nos impressos didáticos de alfabetização, especificamente na cartilha Caminho Suave.

Palavras-chave: História, Cartilhas, Alfabetização, Iconografia.

Abstract

This article aims at presenting the final results of an investigation of Undergraduate developed at the School of Education, at the Federal University of Uberlândia, where he sought to understand the importance and role of images in booklets of literacy. The specific objective was to analyze the images found in the book Caminho Suave, widespread in the city of Uberlândia and especially in the state of Minas Gerais, in the period from 1936 to 1960. For many alfabetizadoras (professors) images are essential elements needed only to the cognitive development of the student with respect to the process of literacy. As soon as it is considered for the achievement of this work using images and oral sources, we must have clear that these sources put us face to face with a "memory" and the various possibilities that they can bring us to "we read the past". This research composes a search custody rain developed by NEIAPE and NEPHE, both nuclei search of the Faculty of Education, Federal University of Uberlândia. These two areas were of great importance to beat this study because it helped that we could produce analyses, reflections and understand the importance and relevance of visual messages that appeared in the printed textbooks, literacy, specifically in the book Caminho Suave.

Keywords: History, Booklets, Literacy, Image.

¹ Faculdade de Educação, Universidade Federal de Uberlândia, Avenida João Naves de Ávila nº. 2160, Bairro Santa Mônica, Uberlândia/Minas Gerais – CEP: 38.400-902 e-mail: gustavocaraujo@yahoo.com.br.

² Faculdade de Educação, Universidade Federal de Uberlândia, Avenida João Naves de Ávila nº. 2160, Bairro Santa Mônica, Uberlândia/Minas Gerais – CEP: 38.400-902 e-mail: soniam@ufu.br.

Introdução

Desde a aprovação do projeto de pesquisa junto a Universidade Federal de Uberlândia, no início do ano de 2007, demos início a um longo caminho, que hoje, encaro como um processo de amadurecimento acadêmico. Além de ter tido a oportunidade de conhecer diversas cartilhas de alfabetização, consegui construir um acervo de imagens da Cartilha Caminho Suave, objeto específico deste presente estudo, como também foi necessário realizar uma pesquisa teórica sobre o significado e o valor da cartilha no período escolhido. Durante esse período também foi possível participar de encontros e congressos apresentando as idéias e objetivos do projeto inicial de pesquisa, ampliando o campo da investigação e dando mais visibilidade a área da alfabetização e suas mazelas perante a comunidade acadêmica. Neste sentido, descobri na pesquisa teórica um período de criação da Cartilha Caminho Suave até então pouco explorado pelos pesquisadores da área, datado do ano de 1936. O resultado deste estudo irá integrar a outras descobertas de um projeto coletivo coordenado pela Prof^ª. Dra. Sônia Maria dos Santos/FACED/UFU, intitulado “História da Alfabetização: Triângulo Mineiro e Pontal do Triângulo”. Esta iniciativa compõe ainda, outros estudos e

pesquisas desenvolvidas pelo NEIAPE³ e NEPHE⁴, ambos núcleos de pesquisa e estudos da Faculdade de Educação da UFU.

Na busca para construir a História da Alfabetização em Uberlândia, cidade localizada no interior de Minas Gerais, na região do Triângulo Mineiro, este estudo inicialmente tinha a pretensão de investigar várias cartilhas de alfabetização, com a orientação e experiência da referida orientadora deste estudo fui convencido a fazer um recorte temático e temporal, optando assim por uma cartilha, e pelo período de 1936 a 1960, o que pode me dar mais visibilidade e segurança. Desde então foi possível realizar um extenso e difícil trabalho de análise bibliográfica, pois sendo aluno de Artes Visuais não conhecia a linguagem, a importância, o lugar e o valor para a educação brasileira da história e memória da alfabetização investigando um dos impressos mais utilizados no período de 1936 a 1960, a famosa e indispensável cartilha.

No decorrer desses dois anos do curso de Artes Visuais, fui aos poucos apreendendo o sentido, o lugar, o valor e o significado do desenvolvimento de uma pesquisa, no que se refere à relevância social para estudos científicos que

³ Núcleo de Educação Infantil, Alfabetização e Práticas Pedagógicas.

⁴ Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Historiografia e História da Educação.

envolvem a alfabetização e, que esta pode ser apresentada se analisada sob princípios éticos. Durante o curso, pela contribuição das disciplinas que problematizam o uso e a importância da imagem na história da humanidade, foi tornando-se cada dia mais claro, o grande potencial investigativo que faz parte do ser humano, que somado aos inúmeros questionamentos advindos do aprendizado no curso e nas reuniões do nosso grupo de pesquisa, despertou-me o interesse em trabalhar com pesquisa de caráter científico.

Já é de conhecimento nosso que desde a antiguidade grega, a comunicação na sociedade era basicamente oral até por volta do século V a.C., embora a escrita tenha sido conhecida aproximadamente no século VIII a.C. A sociedade foi então se organizando em cima deste processo, produzindo, reproduzindo e criando, durante toda a sua história, imagens e textos com as quais nomeava, representava a simbolizava a sociedade, contribuindo de forma efetiva e relevante para a nossa história, nos deixando documentos de naturezas diferentes, desde textos de diversos gêneros, esculturas, à iconografias em suporte cerâmico entre outros, que a caracterizaram social e culturalmente e, que permitem ao historiador, levantar problemas em relação aos valores, as práticas, as tensões e os conflitos sociais próprios de sua estrutura social. De

algumas décadas para cá, os documentos iconográficos passaram a ter maior espaço entre os historiadores, arqueólogos e antropólogos. Sendo assim, a cultura material e as imagens produzidas pelas sociedades antigas passaram a ser consideradas como suportes de informação teórica e visual, ao mesmo nível dos textos escritos, ou seja, com as imagens os historiadores podem obter informações diferentes e novas dos textos ou mesmo levantar novos problemas, assim como o nosso grupo de pesquisa fez.

Material e Métodos

Atualmente a atenção dada aos estudos e pesquisas sobre panacéia da alfabetização brasileira não poderia ser compreendida sem uma colaboração efetiva e concreta de estudos provenientes de outras áreas do conhecimento, relevantes principalmente para a História da Educação, que além de ter a Pedagogia como parceira nesse diálogo, conta também a História Social, os trabalhos científicos produzidos nessas áreas são de extrema importância para a compreensão e evolução da educação brasileira e, acentuando a relevância neste presente trabalho, das Artes Visuais, no sentido de nos subsidiar com um aporte teórico específico, para realizar investigações que se ocupam em analisar a alfabetização do

ponto de vista visual, leitura de imagem e iconografia de impressos didáticos. Esse “intercâmbio” de dados nos permitiu pensar em uma multiplicidade de novas análises sobre a alfabetização, ou seja:

(...) a perspectiva pedagógica, pré-requisitos e preparação para a alfabetização, métodos e procedimentos para a alfabetização, princípios de organização e utilização de cartilhas, formação do professor alfabetizador, etc., vem também enriquecendo-se com estudos e pesquisas inspirados nessas novas análises. (SANTOS, 2003, p. 43).

Ao investigar a história da alfabetização na cidade de Uberlândia, localizada no estado de Minas Gerais - Brasil, por meio de materiais escolares tais como: cartilhas, livros didáticos, livros de leitura, folhas mimeografadas dos alfabetizadores, diários de classe, entre tantos outros relevantes para a História da Educação, estamos nos deparando diretamente com o seu objetivo central: a aquisição da leitura e da escrita por meio da decodificação (leitura) e codificação do sistema de escrita.

Neste sentido, decodificar não implica apenas em conhecer a linguagem oral, a escrita, mas também a linguagem visual (iconográfica). Utilizando este pressuposto, estaríamos estabelecendo uma relação entre duas linguagens presentes a todo o momento em nosso meio social: a verbal e a visual.

Dessa forma, nos deparamos com vários estudos sobre a história da

alfabetização em Minas Gerais, colocando-a atualmente em lugar de destaque com relação a outras temáticas de pesquisas da História da Educação. No que se diz respeito especificamente à alfabetização, esta área é apontada por muitos estudiosos como sendo uma das áreas que mais enfrentam dificuldades relacionadas a várias questões que vão desde a escolha do material didático ao processo vivenciado no ensino e aprendizagem.

O objetivo principal colocado por esta pesquisa foi investigar as imagens da cartilha de alfabetização Caminho Suave, e suas relações com o processo de alfabetização na cidade de Uberlândia, interior do estado de Minas Gerais. Para nós e outros pesquisadores este objeto de estudo está inserido na fonte de documentos impressos, portanto já conseguimos vários exemplares os quais fazem parte do acervo de memória iconográfica de cartilhas no período de 1936 a 1960. Acrescida a fonte impressa, contamos neste estudo com a contribuição de duas narrativas de alfabetizadoras que utilizaram à cartilha Caminho Suave, nas quais suas histórias auxiliaram nas análises de forma mais específica sobre os modos como as mesmas utilizaram esses impressos, pois quando narram suas histórias descrevem minuciosamente a relação que as estas tiveram com as

cartilhas bem como os modos de utilização da mesma.

(...) A História oral pode ‘devolver’ as gerações do presente a perspectiva da experiência, perdida com o desaparecimento da arte de ‘narrar’ (...), na mesma proporção que recupera memórias que, não raro, desconhecidas para os indivíduos, lhes devolve dimensões outras de identidade e de pertencimento. Por outro lado, a memória também pode funcionar como um elemento ‘ruptor’, fazendo aflorar aspectos até então desconhecidos (...). A memória manifesta, assim, um caráter de inovação e não apenas de preservação. (FERREIRA, 97/98, p. 57).

Neste sentido, escolhemos como procedimento metodológico o cruzamento de fontes orais, iconográficas e bibliográficas, que nos colocaram frente a frente com a “memória” e as várias possibilidades que estas podem nos trazer para “lermos o passado”. Outra questão que nos instigou foi analisar quais as metodologias apropriadas pelos autores destes impressos e como foram exploradas na sala de aula e o por quê das escolhas das alfabetizadoras em usarem a cartilha Caminho Suave no processo de ensino e aprendizagem, visto que a pesquisa na História da Educação sobre impressos atualmente, é extremamente rica e isso pode estar ligado ao fato de diversos historiadores entenderem e valorizarem os impressos como sendo uma importante fonte para a pesquisa da História da Educação brasileira.

Descobrimos nesse estudo, que a história oral é competente como recurso

metodológico de pesquisa, pois nos auxiliou a compreender questões técnicas e teóricas da entrevista relacionada ao processo construtivo da oralidade e ainda, pelo fato de possuir credibilidade e legitimidade quanto à produção de documentos orais que possam explicar e assim auxiliar na construção da história da alfabetização.

A narrativa imagética nos permite operar-mos com outras metodologias e teorias, como neste trabalho, ao utilizarmos também as fontes orais. Assim, a partir do momento em que houve o confronto entre as informações advindas de diferentes espécies de fontes a pesquisa teve um número significativo de informações, contribuindo para que as análises adquirissem relevância para este estudo. Na medida em que as iconografias foram explicadas através das fontes orais, é preciso que estas tenham primeiramente

a complexidade do tempo – plural, visto como material de análise aberto a múltiplas leituras; em segundo, considerando a importância das recordações para salvar as ações humanas do esquecimento, os relatos orais são reconstruídos na forma de textos escritos, obedecendo a processos de construção que não se encontram livres da escrita próprias do gênero do qual se originou o texto (NETO, 2000, p. 111).

O próprio filósofo Walter Benjamin (1892-1940), ao refletir sobre a “imagem como fonte histórico-social”, deu as memórias um caráter de infinitude, pois parafraseando este autor, um

acontecimento vivido é finito, ou pelo menos encerrado na esfera do vivido, ao passo que o acontecimento lembrado é sem limites, porque é apenas uma chave para tudo o que veio antes e depois. A pesquisa demonstrou problemas e questões que necessitam de uma abordagem histórica – sociológica, devido ao fato das narrativas, que auxiliaram nas análises e reflexões, poderem documentar versões do passado.

Durante a investigação, compreendemos a importância das instituições de ensino para o desenvolvimento desta, pois nelas existem documentos, arquivos e memórias que elucidam e explicam não só a história da alfabetização, como também outras histórias e estudos, por guardar fontes ricas para vários estudiosos.

O conceito de “vivência” se torna especial para esta pesquisa, pois passa a constituir importantes conteúdos significantes de lembrança das alfabetizadoras que utilizaram a referida cartilha. Atualmente, cada escola possui um sistema de funcionamento diferente, e isto pode estar relacionado à subjetividade social da instituição. Melhor seria entender o que seria subjetividade, num contexto “contextualizado” no que diz respeito ao funcionamento das escolas. Seguindo este parâmetro, subjetividade seria um termo que designa o mundo interior, particular de um indivíduo, mas também o seu meio

social, pois a subjetividade individual se relaciona com a subjetividade social. O que é também importante dizer, é que a subjetividade nasce na história e que ela é uma manifestação cultural. É dizer, que se prestarmos atenção na subjetividade, esta implicaria em afirmar que a cultura e a história são lugares e matérias-primas da constituição dos homens e de artefatos produzidos por eles. Força, ainda, a fazermos pensar que o acesso à cultura e a história são realizados através dos sujeitos, dos grupos, subjetivando as influências recebidas. É por isso que se pode considerar a subjetividade individual como meio de socialização do indivíduo.

A subjetividade social não pode compreender a escola sem considerar sua inclusão no contexto social-histórico e seu funcionamento. Vários determinantes se relacionam com o processo de constituição da subjetividade no âmbito da instituição de ensino. Dentre deles, podemos destacar as dificuldades que uma escola passa, como por exemplo, a falta de integração no trabalho dos professores, alunos sem interesse para estudar, evasão escolar, entre outros. Perceber a escola como uma instituição e entender as relações existentes pessoais no interior dela em forma de estrutura, pode compreendida se fundamentadas no conceito da subjetividade social.

Gonzalez Rey (2003) vai nos desvelar que este conceito pode nos permitir ter uma melhor compreensão da subjetividade das diversas e variadas instituições sociais que se organizam ao longo da história. Este conceito pode nos auxiliar no que diz respeito às diferenças entre o social e o subjetivo, assim como da diferença entre o individual e o social, relacionados à subjetividade das alfabetizadoras durante o seu exercício de “educadoras”, no qual um dos mais importantes processos desta subjetividade é a “representação social”, que pode se manifestar em espaços discursivos, ou seja, no meio social onde as pessoas se desenvolvem e se interagem. Paraphrasing Gonzalez Rey (2003), os sujeitos individuais, no caso, as alfabetizadoras, vão buscar denominar a subjetividade dos diversos momentos de suas vidas e produzirem significações em relação a si mesmas e aos outros, atuando concomitantemente no sujeito individual, em sua personalidade e no espaço social em que estas estão inseridas, mostrando realidades sociais presentes nos espaços de conversação. Através disto, as representações sociais, as formas de pensamento, a linguagem, as tradições e a ciência podem ser considerados fenômenos sócio-culturais, devido o fato de fazerem parte de uma mesma sociedade.

Seguindo este raciocínio, podemos concordar com Gonzalez Rey (2003) quando este autor nos afirma que:

(...) a subjetividade não se internaliza, não é algo que vem de ‘fora’ e que aparece ‘dentro’, o que seria uma forma de manter a dualidade em outros termos. Na minha opinião, trata-se de compreender que a subjetividade não é algo que aparece somente no nível individual, mas que a própria cultura dentro da qual se constitui o sujeito individual, e da qual é também constituinte, representa um sistema subjetivo, gerador de subjetividade. (p. 78)

Discussão e Resultados a Respeito da Temática

De fato, não é novidade quando ao iniciar no campo da pesquisa, nos deparamos com a falta ou mesmo a desorganização de documentos nos arquivos das escolas que poderiam auxiliar a produzir novas reflexões na tentativa de responder as questões colocadas inicialmente nesta e em outras investigações. A falta de documentos que registram memórias da educação nas escolas em geral é sem dúvida, um obstáculo para que nós, estudiosos e pesquisadores, obtenhamos informações a respeito dos diversos materiais didáticos existentes e que fizeram ou ainda fazem parte do meio escolar. Neste enfoque, Faria Filho e Resende (1999) nos falam justamente da dificuldade que nós historiadores temos com relação à produção e localização de dados que dizem

respeito à escolarização no Brasil, sem falar que podemos nos deparar com outro problema: a falta de confiabilidade de algumas informações, principalmente dados estatísticos, por ventura encontrados e, que não é o caso de nossa investigação.

Ao retornarmos no tempo histórico em que um dos impressos investigados pelo nosso grupo e, que neste caso, se refere à cartilha de alfabetização Caminho Suave, encontramos com a ênfase dada aos materiais impressos nessa linha (cartilhas de alfabetização, Livros Didáticos, Revistas Pedagógicas) pelo regime militar e, até mesmo, na “Era Vargas”, através das políticas públicas para a leitura criada na época e, que aos poucos ficaram mais evidentes no período de 1936 a 1960 no Brasil. Na década de 1980, parcerias foram criadas com a ajuda da iniciativa privada, como por exemplo, o “Programa Sala de Leitura e o Circulo do Livro”, mas um acontecimento importante marca o momento em que alguns impressos escolares passariam por uma grande crise. Em 1985 a união dos Ministérios da Educação e da Cultura chega ao fim. Isto fez com que as iniciativas voltadas para a leitura passassem por dificuldades. Nesta mesma década, a cartilha Caminho Suave foi co-editada com a Fundação Nacional de Material Escolar, no Ministério da Educação e Cultura, dentro do Programa

do Livro didático/Ensino Fundamental da época.

A história da alfabetização, da leitura e do livro no Brasil precisa ser construída a partir de diversas fontes, uma delas pode ser o livro didático. Os primeiros livros de alfabetização (cartilhas) são representativos das práticas e ideários pedagógicos e, historicamente, vêm-se constituindo como primeira via de acesso à cultura do impresso, uma vez que em nossa sociedade, grandes parcelas da população vieram constituindo suas ‘bibliotecas’ e seus modos de ler a partir da escola (FRADE e MACIEL, 2006, p.14).

Deparamos-nos constantemente com imagens gráficas em impressos didáticos e, isto nos instiga tentar compreender e entender a sua presença e importância em tais materiais no processo de alfabetização. As imagens podem ter um grande poder de “representação” quando, buscam “representar” algo do cotidiano ou do passado. Essas possíveis representações podem influir na constituição do “real”, no sentido de se relacionarem a conceitos, valores e comportamentos. Concordamos com Cagliari (1999) quando ela afirma que entender e conhecer as diferenças existentes entre “desenho” e “escrita” é muito importante para nós historiadores que estudamos a alfabetização, pois segundo ele, essas “divergências” estariam principalmente relacionadas à maneira pela qual “representam” o mundo, ou seja, a escrita representa a fala e, a linguagem é que representará esse “mundo”. Acontece que estamos passando por um momento de

intensa e diversificada difusão visual em nossa sociedade, na qual a cultura visual é a que mais tem contribuído para o que ocorrendo nesse momento, influenciando assim diversas áreas do conhecimento em pesquisas de caráter científico. É um processo histórico e que vem sendo acompanhado pelas novas tecnologias educacionais e pelo avanço contínuo e crescente de nossa sociedade.

Quando investigamos impressos didáticos destinados à alfabetização, como a cartilha, estamos sujeitos a depararmos com questões relativas ao nosso meio social, que podem estar presentes em mensagens visuais (imagens) inseridas em tais impressos. Neste sentido, questões com relação ao conhecimento adquirido pelo aluno e realidade passam a se acentuar, enfatizando que o mundo deste não encontra sentido no mundo das cartilhas⁵. Seria então, interessante investigarmos o pensamento pedagógico atuante da época em que estas cartilhas eram ou ainda são utilizadas, que por sua vez, podem ter contribuído na prática de alfabetizadores e, que por sua vez, fazem parte do nosso estudo.

Concordamos com Rangel (1993) quando ela nos fala que analisar o “mundo real” e o “mundo das cartilhas” não é

tarefa fácil. Pois devemos entender que os impressos têm como principais leitores os alunos, crianças e que esses, podem vir a serem influenciados pelo conteúdo do texto do impresso.

No entanto, para Ferreiro (1991a apud Kato, 1997), a criança constrói o nome por meio da relação entre desenho e escrita. Dessa forma descobrimos a relação e o papel da imagem e do texto para o processo de alfabetização, que segundo Ferreiro a criança aos poucos diferencia o seu desenho da escrita, constituindo numa forma de representação, isto é, as letras passam a representar algo para esta criança. Segundo esta autora, é neste pressuposto que esta vai tentar buscar formas que a ajudem justificar diversas interpretações. Muitas cartilhas de alfabetização, como a Caminho Suave, não seguem este pressuposto.

Ainda com relação ao contexto social da criança durante o seu processo de aquisição da escrita, Kato (1997) vai nos dizer que:

a aprendizagem da escrita é uma aprendizagem sobretudo social e, como tal, exige um contexto social. Sem essa compreensão fundamental, aprender sobre o código não irá trazer progressos para a criança. (...) o papel da escola seria introduzir a criança nas funções sociais da língua escrita em toda a sua gama de usos, propósitos e manifestações (p. 33).

Concordamos com Kato (1997), assim como para Barros (2005), quando esta autora nos fala que os livros de

⁵ RANGEL, Mary. *...E Continua o Mundo Encantado das Cartilhas*. In: Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos. Brasília, v. 74, n.º 178, p. 639-654, set./dez. 1993.

histórias que contém imagens incentivam e muito uma leitura enriquecida em itens, que podem estar relacionados à gramática, no que acontece praticamente na maioria dos livros de Língua Portuguesa nos dias de hoje, sem falar que podem desenvolver melhor o vocabulário da criança. É importante salientarmos que muitas crianças, que apresentam dificuldades com a leitura, encontram na imagem um auxílio para este processo e, que poderíamos relacionar perfeitamente a cartilha Caminho suave, pelo fato de este impresso alfabetizar pela imagem.

Acreditamos que somente depois que as cartilhas deixaram de ser apenas impressos que tinham como idéia básica ensinar a ler e a escrever e, quando passaram a utilizar métodos de alfabetização geralmente desenvolvidos por algum alfabetizador (acreditamos bem mais nos autores destes próprios materiais), é que estes impressos passaram a dar uma maior importância nos métodos do que apenas no objetivo da aquisição da leitura e da escrita.

Com relação aos métodos, de fato, estes acabam sendo semelhantes entre si, independente do material didático. Pois praticamente todos propõem o mesmo objetivo, que é o da aquisição da leitura e da escrita. É neste sentido que podemos afirmar que são nas imagens é que observamos melhores essas semelhanças.

Isto é reforçado pelo fato de ao estudarmos as cartilhas de alfabetização e seus métodos, estamos nos deparando com duas importantes características: a presença das imagens associadas às palavras e as letras aos sons, o que nos implica dizer que ambas as características são praticamente vistas em todos os métodos de alfabetização, nos impressos didáticos.

Atualmente, historiadores estão recorrendo às imagens como uma fonte segura de investigação, principalmente quanto ao seu uso como evidência histórica, pelo fato de poderem testemunhar épocas e lugares em que foram utilizadas. Alguns até descrevem as imagens como sendo “testemunhos de épocas passadas”. Nesta pesquisa, buscamos auxílio na história social para nos dar subsídios teóricos para compreendermos o papel e a escolha das imagens contidas em impressos didáticos, como a cartilha Caminho Suave, a fim de refletir sobre as escolhas da autora e como essa escolha influenciou as alfabetizadoras nos seus modos de fazer e pensar a alfabetização, assim como entender o contexto social da época em que ela foi produzida. Segundo Burke (2004):

(...) as imagens nos permitem ‘imaginar’ o passado de forma mais vivida. (...) nossa posição face a face com uma imagem nos coloca face a face com a história. O uso de imagens em diferentes períodos como objetos de devoção ou meios de persuasão, de transmitir informações ou de oferecer prazer,

permite-lhes testemunhar antigas formas de religião, de conhecimento, crença, deleite, etc. embora textos também ofereçam indícios valiosos, imagens constituem-se no melhor guia para o poder de representações visuais na vida religiosa e política de culturas passadas. (p. 17).

Um cuidado que achamos importante mencionar é relativo às possíveis ambigüidades encontradas nas imagens, pois as mesmas podem ser “lidas” de diversas formas dependendo dos objetivos e aportes teóricos. É também devido a este fato, que a História Social vem nos enriquecer com descobertas a respeito da linguagem visual, nos orientando em análises e possíveis respostas a respeito do objeto deste estudo. Entretanto, deve-se levar em conta que também existe a ambigüidade nos textos, especialmente quando são traduzidos de uma língua para outra. As imagens também podem ser traduzidas, uma vez que podem ser adaptadas para uso em um ambiente diferente do que foi inicialmente idealizado, ou seja, parafraseando Burke (2004), elas podem ser adaptadas para uso em uma cultura diferente. Neste contexto, os historiadores não devem se limitar a simplesmente uma fonte de investigação, mas utilizar as imagens associadas a outros métodos de investigação. Ainda segundo ele, *os “historiadores sociais” são aqueles que, através das imagens, registram formas de comportamentos sociais,*

cotidianos ou de eventos festivos. (p. 128). Sem estas mensagens visuais, a reconstituição de um determinado momento histórico ocorrido em uma dada época seria literalmente impossível.

Um ponto importante a ser colocado e, que é relevante para os historiadores que trabalham com fontes iconográficas, é sobre a importância da imprensa e da indústria tipográfica para a produção e difusão de imagens às pessoas. Burke (2004) nos lembra que desde o século XV, as imagens impressas já podiam ser vistas em mapas daquela época, onde a forma de comunicação visual era facilitada pelo fato da repetição ser associada à impressão. Fato este que, associado nos dias de hoje a tecnologia, mostra-se cada vez mais abundante e atuante, fazendo com que as imagens passam a se tornarem mais sofisticadas.

Para Burke (2004) as imagens possuem evidência histórica. Nos últimos anos, vários historiadores têm se interessado pelo estudo das imagens pelo fato de poderem encontrar nelas, uma forma de transmitir diversas informações. Burke fala da dificuldade que temos para analisar as imagens uma vez que fomos educados para investigar textos escritos. Mesmo assim, muitos pesquisadores têm utilizado no Brasil e no mundo, à evidência das mensagens visuais em seus estudos, pois documentos escritos podem ser

escassos ou inexistentes nas épocas em que seus olhares eram voltados para a investigação de textos escritos no passado, para Burke uma pesquisa depende de variadas fontes.

Tradicionalmente, os historiadores têm se referido aos seus documentos como ‘fontes’. É certamente impossível estudar o passado se a assistência de toda uma cadeia de intermediários, incluindo não apenas historiadores, mas também os arquivistas que organizaram os documentos, os escribas que os escreveram e as testemunhas cujas palavras foram registradas. (BURKE, 2004, p. 16).

Em vista dessa afirmação, parecemos que as cartilhas foram fortemente representativas por um longo período do modelo e das práticas de leitura e escrita nas escolas brasileiras, no qual os conteúdos destes impressos didáticos nos oferecem indícios de uma cultura escolar, principalmente se relacionadas às iconografias inseridas nestes impressos, como neste caso, a cartilha Caminho Suave, que utiliza imagens que deveria representar uma palavra, um texto, um tema. Concordamos com Burke (2004) quando nos afirma que os aspectos culturais abordados em determinadas imagens “passam” a ser detentoras de sentidos e significados. Aspectos tais como os modos de transmitir, o conhecimento da nossa língua utilizando a cartilha, até hoje se mostra presente no âmbito escolar. No que se diz respeito então, na história da alfabetização no Brasil, podemos afirmar

que a cultura escolar no período de 1936 a 1960 sofreu pequenas mudanças, *com relação ideologias políticas ou pedagógicas dominantes* (MORTATTI, 2000, p.50).

Quando afirmamos que o impresso didático como a cartilha é, também, um objeto cultural, estamos nos remetendo a um material que não apenas desenvolvia as habilidades de leitura e escrita, mas nos trazia informações sobre a cultura e as belezas do Brasil através de imagens. Entretanto, temas como a história do Brasil, eram contados de forma fragmentada nos livros didáticos da época da nossa República. As informações remetiam desde tradições tupiniquins, passando pelas lutas políticas até chegar à proclamação da república. Importante também mencionar, é que os termos “livro de leitura”, “livro didático” e “cartilhas” são, praticamente, o mesmo impresso didático, mas que assumiram nomes diferentes e optaram por diversas metodologias ao longo da história da alfabetização no Brasil, nas épocas em que foram produzidos.

Dessa forma, se sabemos que estes materiais podem ter registrado um ponto de vista cultural e escolar de uma época, os historiadores que usam bastante estes documentos devem estar atentos a outras possíveis possibilidades do uso da imagem, assim como a importância de

convenções visuais que eram aceitas como naturais numa determinada cultura ou gênero de tal época. Entretanto, Barros (2005) afirma que a própria escola produz imagens: *basta lembrarmos-nos das gravuras, dos desenhos, das fotografias que ilustravam os textos e ainda ilustram, em nossos livros didáticos.* (p.121). Estas imagens, segundo ele, nos remetiam a um “contar histórias”, onde a interação entre o livro didático e o aluno, se mostrava cada vez mais presente na escola.

Em impressos destinados a alfabetização que utilizaram o método sintético (silábico), como a cartilha de alfabetização pela imagem Caminho Suave, um dos impressos analisados e pesquisados pelo nosso grupo, podemos afirmar que o objetivo era que a leitura fosse ensinada, baseado na associação de letras aos seus nomes, somado a alguma imagem que representasse mesmo que de forma aleatória a letra a ser estudada. Após reunir as letras em sílabas e conhecendo suas famílias silábicas, ensinava a ler palavras formadas com as mesmas sílabas e letras e, por fim, ensinavam-se frases isoladas ou agrupadas sem sentido. O método sintético “partia das partes para o todo”, isto é, da síntese para a análise. Tal método implicava em memorização e repetição do exercício. Muitos autores acreditavam que através das imagens, o ensino se tornava rápido e simples, assim

como se pode observar nas imagens abaixo, tiradas de duas páginas da cartilha Caminho Suave: Alfabetização pela Imagem:

Imagem de duas páginas da cartilha Caminho Suave: Alfabetização Pela Imagem, Branca Alves de Lima, 1981. 84ª Edição, que relacionava imagem e palavras (letras), associadas ao som. Características do método sintético.

Imagem de uma das páginas da cartilha Caminho Suave: Alfabetização Pela Imagem, Branca Alves de Lima, 1981. 84ª Edição, que relacionava imagem e palavras (letras), associadas ao som. Características do método sintético.

Na década de 1960, ocorreu uma transformação radical nos impressos destinados ao uso escolar. Algumas cartilhas sofreram alterações em seu tamanho, passando a apresentar além de texto, teoria e exercícios, também imagens, onde a Caminho Suave foi e ainda é pioneira. Neste sentido, a imagem torna-se fundamental na transmissão de conteúdos. Neste momento, percebe-se também o uso das histórias em quadrinhos nestes impressos, onde estes passaram a serem mais utilizados e explorados no meio escolar.

O manual e o livro do professor, assim como a "ficha de leitura", tornam-se instrumentos pedagógicos necessários. Alguns exemplares da cartilha Caminho Suave eram acompanhadas por estes manuais, que auxiliavam os professores a utilizarem de maneira correta o método da

cartilha. No entanto, pelo fato desta cartilha optar pelo método sintético de alfabetização por meio da imagem, nos parece um tanto instigante questionar se a autora deste impresso sabia ou tinha algum conhecimento do alfabetismo visual, ou seja, a "gramática da imagem", para poder ter preparado o manual do professor, que tinha como princípio auxiliá-lo a utilizar corretamente o método. Abaixo, segue uma das capas da cartilha Caminho Suave editada ao longo desses anos e uma tabela de referência para um melhor entendimento do método utilizado por este impresso didático:

Imagem de uma das capas da cartilha Caminho Suave: Alfabetização Pela Imagem, Branca Alves de Lima, 1981. 84ª Edição, que relacionava imagem e palavras (letras), associadas ao som. Características do método sintético. Basicamente, todas as capas seguiam o mesmo ritual: duas crianças caminhando de mãos dadas rumo à escola.

Tabela 1 - Método Sintético Utilizado pela cartilha Caminho Suave

Características	Embasamento	Etapas	Vantagens	Desvantagens	Processos Usuais
1- Parte das partes para o todo, isto é, da síntese para a análise;	<p>Psicológico: Apóia-se no behaviorismo;</p> <p>Lingüístico: A dedução é a melhor maneira de dominar a leitura e a escrita por meio de um processo que esteja de acordo com esta característica.</p> <p>Social: Atende a qualquer tipo de criança, principalmente as que têm dificuldade de aprendizagem e possuem um maior tempo de escolarização (repetentes).</p>	<p>Silábico: 1- Palavra-chave;</p> <p>2- Destaque da sílaba;</p> <p>3- Apresentação da família silábica;</p> <p>4- Formação de palavras novas;</p> <p>5- Formação de sentenças;</p> <p>6- Formação de textos.</p> <p>Fônico: 1- Estudo das vogais;</p> <p>2- Aglutinação das vogais;</p> <p>3- Estudo das consoantes;</p> <p>4- Aglutinação das vogais e consoantes;</p>	<p>1- É rápido e simples;</p> <p>2-Dá segurança ao professor;</p> <p>3- Previne algumas questões ortográficas;</p> <p>4- Permite compreender a língua;</p> <p>5- Permite assistência individual, entre outros.</p>	<p>1- Impede a leitura por unidades de pensamento;</p> <p>2- Traz sérios problemas ortográficos quando mal aplicado (fônico);</p> <p>3- Aprendizagem mecânica, externa ao indivíduo.</p>	A, B, C, Silábico, Fônico.

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA. *Caderno de Alfabetização*. Uberlândia: Secretaria Municipal de Educação/Centro Municipal de Estudos e Projetos Educacionais-CEMEPE, Abril, 1993.

Na década de 1980, segundo Mortatti (2000), os métodos e os impressos didáticos destinados à alfabetização como as cartilhas passam a ser questionadas e discutidas pelo fato da grande disseminação destes impressos entre os educadores que seguiam o construtivismo. Embora haja alfabetizadores que alegam não terem utilizado as cartilhas, achando que dessa forma se afirmavam enquanto construtivistas, nas pesquisas de Santos (2001, 2005) ela revela que apesar de se dizerem construtivista muitas alfabetizadoras brasileiras “dizem” que utilizam este impresso apenas como uma forma de orientação para planejar suas aulas. O que na verdade, não deixaram de utilizar os métodos empregados pelas cartilhas de alfabetização inclusive nos dias de hoje. É uma experiência que pode ser vista por muitos professores que foram alfabetizados pelas cartilhas e, que levam esta vivência do contato com o impresso para dentro da sala de aula. Para Santos (2001), esta influência da cartilha de alfabetização estaria relacionada aos seus modos de pensar e de fazer alfabetização na época. Porém, Santos (2003), completa afirmando que o alfabetizador:

tem sua maneira própria de ser, pensar, agir e ensinar, capaz de transformar seus saberes em conhecimentos efetivamente ensináveis, fazendo com que os alunos não apenas compreendam, mas assimile e incorpore estes ensinamentos de variadas formas. Porém, o alfabetizador que exerceu seu ofício em sala de

aula vive uma situação ambígua: ocupa uma posição estratégica e ao mesmo tempo desvalorizada; desenvolve uma prática cultivada e ao mesmo tempo, aparentemente, desprovida de saberes; vive quotidianamente o dilema entre a autonomia profissional e a ameaça da proletarização e da reprodutividade. (p. 42-43).

A interpretação e estudo de mensagens visuais é conhecida, desde seu surgimento na História Social da Arte dos anos 1930 e 1940, como “iconografia” ou “iconologia”, que vem se aprofundando cada vez mais no que se diz respeito aos estudos das imagens por historiadores e, que nos servem como subsídios para podermos analisar as imagens nas cartilhas de alfabetização. Dessa forma podemos afirmar que as imagens são produzidas para se comunicar.

O estudo da iconografia também se relaciona ao realismo fotográfico, pois diversos estudiosos e pessoas que trabalham com a fotografia, procuram na iconografia, subsídios para analisarem imagens fotográficas. Segundos os iconografistas⁶ as imagens não são feitas simplesmente para serem observadas, mas também para serem “lidas”. A idéia de leitura de imagens remonta a um longo tempo, desde a época da tradição cristã expressa pelos padres da igreja até os dias de hoje. A representação plástica visual

⁶ Historiadores que trabalham com iconografia. Estudam e analisam as imagens em um sentido mais amplo.

muita ajuda a comunicação verbal. Entretanto, a relação da fotografia com as fontes orais, que também fazem parte desta pesquisa, assume grande importância, quando Barros (2005) nos afirma que:

Em pesquisas de História Oral, o recurso à fotografia é uma excelente estratégia porque desperta nos entrevistados sentimentos vivos sobre um tempo passado ainda presente, compondo vivamente sua identidade, trazendo as imagens uma rede de lembranças. (p.127).

A palavra iconografia se refere a “escrita da imagem”. Tem origem grega – *eikon* (imagem) e *graphia* (escrita), mas que pode ter mais de um sentido, dependendo de seu uso:

- 1- pode se referir ao desenho (interpretação e análise);
- 2- A uma publicação de várias imagens, coleção ou classificação de retratos.

O crítico e historiador alemão Erwin Panofsky (1892-1968), um dos principais estudiosos da iconografia do século passado, conceitua os termos *Iconografia* e *Iconologia* como o primeiro sendo o estudo de um tema ou assunto e, o segundo, estudo do significado do objeto. De forma específica, o termo iconologia estuda os “ícones” ou os “simbolismos” em forma de representação visual nas artes, ou seja, seria a interpretação de um tema, através de um constante estudo cultural e histórico do objeto a ser estudado onde, o contexto histórico da obra e/ou imagem, assume fundamental importância para tentarmos interpreta-lo.

Entretanto, por nascer da tradição dos ícones desde a época cristã, a iconografia pode se referir também a estudos culturais, onde o significado das imagens passa a ser estudado com relação a determinadas culturas⁷. Neste sentido, precisaríamos realizar uma leitura mais crítica e iconográfica da imagem, com a intenção de tentar explorar valores socioculturais nela presentes. Quando falamos em tais valores, estamos tentando dizer que a imagem, enquanto valor simbólico não é só rica em informações, mas também em significados.

Quando falamos que imagens precisam ser “lidas”, estamos dizendo que é preciso ter algum conhecimento para ser analisar uma determinada imagem, se formos falar em uma leitura “formal”, onde exploraríamos os principais elementos de sua composição e, que pode ser analisada de diversas formas, em seus mais diferentes meios de comunicação, ou seja, é importante estudar a “gramática visual”, que parcialmente, estamos nos baseando na nos estudos sobre iconografia de Panofsky (1995), Belmiro (2000), Burke (2004) e Barros (2005). É necessário que saibamos inicialmente o significado e a importância do alfabetismo visual, pois a carência deste

⁷ Neste momento, destaca-se a importância da “história cultural” como um dos subsídios teóricos para a realização desta pesquisa.

ainda se mostra presente na sociedade contemporânea. A semiótica, a sociologia e a psicologia são algumas das áreas do conhecimento que pode nos auxiliar a estudar e interpretar uma imagem. No caso desta investigação, ocorre um estudo parcial de elementos de composição e de significados nas imagens da cartilha.

Para estar alfabetizado verbalmente é preciso aprender os componentes básicos da linguagem escrita. Estando alfabetizados, compartilhamos com um grupo o significado atribuído a um corpo comum de informações. Estar visualmente alfabetizado significa ter aprendido compreender e saber utilizar mensagens visuais nas diferentes circunstâncias que a vida nos coloca. Alfabetizar visualmente por meio de imagens, é instruir os alunos aperfeiçoando ao máximo sua capacidade, não só de criadores, nas artes e na educação, mas também de receptores de mensagens visuais.

Sobre esse tema, Barros (1992) relaciona a cultura (visual) a educação. Segundo ele, quando estudamos a imagem na História da Educação, estamos repensando e construindo a realidade da escola nas suas pesquisas históricas, como expressão de documentos construídos por sujeitos sociais. Diante disso, se existe o “analfabetismo visual”, é porque as pessoas poderiam se encontrar deparadas

com imagens que se direcionam a um conjunto de comunicação produtora de subjetividade, visto que a imagem, enquanto um campo da pedagogia cultura escolar visual, contém vários fatores de representação daí uma das importâncias da História Social.

Não pretendemos aqui, apontar se existe uma diferença conceitual entre estes dois termos. Apenas é importante mencionarmos, que ambos surgiram na História da Arte do início do século passado para poder auxiliar nós, historiadores, a tentar decifrar “o que está por trás” das imagens, em termos de informações a serem “reveladas” e a possíveis significações nelas presentes. De uma coisa é certa: o termo Iconografia é bastante usado por historiadores que trabalham com fontes visuais e, principalmente, os que pesquisam a área da Fotografia e, pelos grupos de pesquisa em educação NEIAPE e NEPHE, ambos da UFU, que estudam temas ligados à alfabetização, história, memória, fontes orais de alfabetizadoras, impressos (cartilhas, livros didáticos, folhas mimeografadas das professoras, cadernos de frequência), imprensa, com o auxílio da iconografia e a outras fontes que possam ajudar para o desenvolvimento pleno da investigação que, no caso desta presente pesquisa, se remete a presença e a importância da imagem, em seus aspectos

metodológicos, teóricos e práticos, inseridos em cartilhas (impressos) destinados a alfabetização.

Seguindo este pressuposto, Barbosa (1994), afirma que para uma criança de seis anos as palavras *lata* e *bola* são muito semelhantes porque têm a mesma configuração *gestáltica*⁸, isto é, uma letra alta, uma letra baixa. Só uma visualidade ativada pode, nesta idade, diferenciar as duas palavras por meio da imagem e esta capacidade de diferenciação visual é básica para a apreensão do código verbal. Aprende-se a palavras visualizando. Isto nos faz pensar: será que as alfabetizadoras que utilizaram à cartilha “Caminho Suave” sabiam deste princípio? E a autora do Livro?

Mediante análises feitas em cima de tais materiais, percebemos o quanto o impresso didático, nos dias de hoje, é colocado por diversos pesquisadores da educação, entre eles destacamos Belmiro (2000), como sendo o principal veículo de disseminação da imagem na escola, em meio a tantos outros materiais didáticos, presentes nos dias de hoje. Ela nos apresenta três itens que poderemos relacionar aos estudos sobre iconografia realizados por Panofsky (1995), que nos possam auxiliar a compreender o uso

escolar da imagem na cartilha de alfabetização:

- 1- *convencionalidade*; se refere a uma interpretação da imagem através de convenções (próximo dos estudos de Panofsky);
- 2- *Mimese*; se diz respeito à repetição de exercícios por meio de imagens⁹;
- 3- *Marca luminosa do objeto*, como meio de atrair a atenção do aluno.

Assim como Burke (2004), Belmiro (2000) também acredita que as imagens possuem evidências, que segundo ela, são indícios. Ainda, segundo ela, fazer a leitura de uma imagem é tentar conhecer as suas evidências históricas, o que acaba condizendo com os estudos do nosso grupo.

Ainda nos dias de hoje, as imagens continuam tendo os meios de comunicação como a televisão e impressos didáticos (livros didáticos, revistas pedagógicas, cartilhas de alfabetização), como principais influências para a sua disseminação e utilização. No âmbito escolar, percebemos que alguns professores trabalham com temas relacionados à comunicação e expressão como possíveis conteúdos que possam abordar novos e/ou outros tipos de linguagem, que estejam ligados mais diretamente com as disciplinas.

⁸ ARNHEIM, Rudolf. *Arte e Percepção Visual: Psicologia da Visão Criadora*. São Paulo: Pioneira Edusp, 1980.

⁹ Neste sentido, mesmo que não seja a intenção do professor, este “exercício” remeterá a uma “leitura de imagem” e a sua “releitura”. Neste sentido e, para uma melhor compreensão, ver Barbosa (1994).

Entretanto, o nosso grupo de pesquisa do NEIAPE/UFU acredita que a cartilha também passa a acompanhar estas influências, onde já podia se perceber desde impressos mais antigos, como os Livros de Leitura do início do século passado, a presença de cor e, que pode ser mais bem explicitado na fala de Belmiro (2000):

(...) podemos ver o tom terra, um pouco amarronzado, um pouco alaranjado, avermelhado, e, algumas imagens, acompanhando o preto ou sendo por ele delimitado. Também surge a cor nas letras de subtítulos, no sublinhado das palavras, das frases, ou mesmo, num rasgo de intensidade, como uma mancha de fundo para destacar definições, conceitos, quadros sinópticos. Em outros momentos, são vistas numerações, também em marrom (...). (p. 17).

Considerações Finais

É diante dessas construções, que hoje, a pesquisa “História da Alfabetização: Triângulo Mineiro e Pontal do Triângulo”, encontra-se com um panorama teórico formulado, embora aberto às novas revisões, com um roteiro de entrevistas elaborado e a possibilidade que as narrativas das alfabetizadoras trouxeram para concretizar a parte que nos coube para construir a história da alfabetização.

A cartilha Caminho Suave era uma das poucas cartilhas na História da Educação que se preocupava com a visualidade física e visual do seu material.

Embora existissem autores que não se preocupavam muito com esse detalhe, era apenas uma forma de despertar interesse a um público que se via cercado por outras obras de alfabetização na época, como a *Cartilha Analítica*, de Arnaldo de Oliveira Barreto (1955); a *Cartilha Nova Cartilha*, de Mariano de Oliveira (1955); a *Cartilha Fácil*, de Claudina de Barros (1957); a *Cartilha na Roça*, de Renato Fleury (1936); a *Cartilha de Higiene*, de Renato Kehl (1936); a *Cartilha Sodr*, de Benedita Sodr (1951); a *Cartilha de Bitu*, de Aracy de Hildebrand (1960); a *Cartilha Upa Cavalinho!*, de Lourenço Filho (1960); entre tantos outros impressos.

Na atualidade, assim como nos alertava Burke (2004), é importante reforçarmos que o historiador que quiser utilizar as iconografias como fontes de pesquisa, ou delas fazer seu objeto de estudo, perceberá um arsenal teórico e visual nada desprezível para o seu trabalho. E, também, diversas opiniões divergentes e relevantes a respeito de como empreender a tarefa de entender, analisar e usar imagens, que assim como neste estudo, encontramos em Panofsky (1995), Belmiro (2000), Burke (2004) e Barros (2005) que contribuíram efetivamente para a realização deste trabalho. Acreditamos que isto é devido também à provável e crescente importância do audiovisual no século XX. O que precisa ser salientado, é

que qualquer que seja a razão, o trabalho com fontes iconográficas, além de ser uma atividade atraente e interessante para o historiador, pode compensar as dificuldades envolvidas com resultados que seriam de impossível obtenção por outros meios, como na ausência de textos escritos que, só por meio das imagens, poderíamos ter uma melhor compreensão daquele objeto de estudo colocado no início da pesquisa.

Por fim, este estudo buscou analisar os impressos didáticos destinados a alfabetização inseridos na História da Educação no Brasil, especificamente as cartilhas como a Caminho Suave, na cidade de Uberlândia, estado de Minas Gerais, durante anos a fio. Essa cartilha que traz no seu bojo a crença no método sintético que faz opção pelo processo silábico de alfabetização, cabe então explicitarmos o papel da imagem nesse impresso. Procurar compreender a iconografia, que discute a análise e interpretação da imagem e, suas classificações, em seus mais diversos meios de proliferação e que, neste caso, em impressos escolares, como recurso pedagógico de alfabetização, é apenas uma forma de tentarmos entender o seu uso e importância como meio didático e social e as escolhas das alfabetizadoras em utilizar não apenas esse impresso, mas também outras cartilhas como instrumento de

alfabetização e, através disto, buscar auxiliar a constituir a história da alfabetização neste município, no período de 1936 a 1960, localizado no Triângulo Mineiro, interior do estado de Minas Gerais.

Referências Bibliográficas

ALMEIDA, Marina. *Políticas Públicas Para Leitura Foram Mais Eficazes Nos Períodos Autoritários da História do Brasil*. 2006, Disponível em www.noticias.usp.br/canalacontece/artigo.php. (Acesso em Janeiro de 2006).

ARNHEIM, Rudolf. *Arte e Percepção Visual: Psicologia da Visão Criadora*. São Paulo: Pioneira Edusp, 1980.

BARBOSA, Ana Mae. *A Imagem no Ensino de Arte: Anos Oitenta e Novos Tempos*. São Paulo: Perspectiva, 1994.

BARROS, Armando Martins de. *Os Álbuns Fotográficos Com Motivos Escolares*. In:

BENJAMIN, Walter. *Magia e técnica, arte e política – Ensaios sobre literatura e história da cultura*. Op. Cit., Obras recolhidas, v.1. São Paulo: Brasiliense, 1985. p. 37.

HISTORIA DA EDUCACAO EM PERSPECTIVA: ENSINO, PESQUISA, PRODUCAO E NOVAS INVESTIGACOES. Décio Gatti Júnior e Geraldo Inácio Filho (orgs.) Uberlândia/EDUFU, 2005. p. 117-132.

BARROS, Armando Martins de. *O Tempo da Fotografia no Espaço da História: Poesia, Monumento ou Documento?* In: NUNES, Clarice. (Org.). *O Passado Sempre Presente*. São Paulo: Cortez Editora, 1992. p. 69-85.

BELMIRO, C. A. *As Imagens e suas Formas de Visualidades nos Livros Didáticos de Português*. EDUCACAO E SOCIEDADE, ano XXI, nº 72, p.11-31, ago/2000.

BORGES, Marana. *Brasil não Preserva Memória na Educação*. 2005, Disponível em www.noticias.usp.br/canalacontece/artigo.php. (Acesso em Junho de 2005).

BURKE, Peter. *Testemunha Ocular; História e Imagem*. Tradução de Vera Maria Xavier dos Santos. Bauru: SP/EDUSC, 2004.

CAGLIARI, Gladis Massini. *Diante das Letras: A escrita na Alfabetização*. Campinas, SP: Mercado de Letras: Associação de Leitura do Brasil; São Paulo: FAPESP, 1999. p. 11-59.

CAPUCHINHO, Cristiane. *O Problema da Alfabetização Não Está no Método, Está na Falta de Estrutura das Escolas*. 2006, Disponível em www.noticias.usp.br/canalacontece/artigo.php. (Acesso em Fevereiro de 2006).

CUNHA, Myrtes Dias. *Algumas Questões Sobre a Subjetividade Social no Processo de Construção de Professores: O Coletivo da Escola*. Educação e Filosofia: Universidade Federal de Uberlândia/EDUFU, v.18, nº 35/36, 2004, p. 13-34.

FARIA FILHO, Luciano Mendes e RESENDE, Fernanda Mendes. *História da Educação e Estatística Escolar: O processo de Escolarização em Minas Gerais no Século 19*. In: REVISTA BRASILEIRA DE ESTUDOS PEDAGOGICOS. Brasília. v. 80, nº. 195, p. 197-211, maio/agos. 1999.

FERREIRA, Rosa Maria. *Palavras, Palavras: As Fontes Oraís em Discussão*.

In: CADERNOS DE HISTORIA – v. 7, nº 7 – Uberlândia: Universidade Federal de Uberlândia/Departamento de História, 1997/1998. p. 53-68.

FRADE, Isabel Cristina. A. S.; MACIEL, Francisca Izabel P. (orgs.). *História da Alfabetização: Produção, Difusão e Circulação de Livros (MG/RS/MT – Séc. XIX e XX)*. Belo Horizonte: UFMG/FAE, 2006.

GONZALEZ REY, Fernando. *Sujeito e Subjetividade: uma aproximação histórico-cultural*. Tradução de Raquel Souza Lobo. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2003.

KATO, Mary A. *Estudos em Alfabetização*. Campinas, SP: Pontes/Juiz de Fora, MG: Editora da Universidade Federal de Juiz de Fora, 1997.

MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO. Secretaria de Educação a Distância: Cadernos da TV Escola. 1996.

MORTATTI, Maria do R.L. *Cartilha de Alfabetização e Cultura Escolar: Um Pacto Secular*. In: CADERNO CEDES: Unicamp, ano XX, nº. 52, nov/2000. p. 41-54.

NETO, Regina Beatriz G. *Artes da Memória, Fontes Oraís e Relatos Históricos*. História e Perspectivas: Universidade Federal de Uberlândia/EDUFU, nº.23, jul./dez. 2000, p. 99-114.

OLIVEIRA, Cátia Regina G.A.de.; SOUZA, Rosa Fátima de. *As Faces do Livro de Leitura*. In: CADERNO CEDES: Unicamp, ano XX, nº.52. p. 25-40.

PANOFSKY, Erwin. *Estudos de Iconologia*. Tradução de Olinda Braga de Sousa. Lisboa: Editorial Estampa, 1995.

PORTELLI, Alessandro. *História Oral e Memórias*. História e Perspectivas: Universidade Federal de Uberlândia/EDUFU, 2001/2002, p. 27-54.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA. *Caderno de Alfabetização*. Uberlândia: Secretaria Municipal de Educação/Centro Municipal de Estudos e Projetos Educacionais - CEMEPE, Abril, 1993.

RANGEL, Mary. ...*E Continua o Mundo Encantado das Cartilhas*. In: REVISTA BRASILEIRA DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS: Brasília, v. 74, n.º 178, set./dez. 1993. p. 639-654.

SANTOS, Sônia Maria dos. *Histórias de Alfabetizadoras Brasileiras: entre Saberes e Práticas*. São Paulo: Universidade Católica de São Paulo, 2001. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Católica de São Paulo, 2001.

SANTOS, Sônia Maria dos. *A Formação do/a Alfabetizador/a e as Facetas das Áreas do Conhecimento*. In: REVISTA DE ALFABETIZAÇÃO: Núcleo de Alfabetização do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, n.º 01, 2003. p. 41-49.

SILVA, Antônio Pereira da. *A Educação em Uberlândia: Memórias*. In: CADERNOS DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO: Universidade federal de Uberlândia/EDUFU, 2003, p.5-14.

SILVA, Francisco Carlos Teixeira. *História e imagem: cinema, cidades, música, pintura, narrativa e iconografia*. Rio de Janeiro: UFRJ, Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, 1998.

TARDIF, Maurice. *Saberes Docentes e Formação Profissional*. Petrópolis: Vozes, 2002.

THOMPSON, Paul Richard. *A Voz do Passado: História Oral*. Tradução de Lolio

Lourenço de Oliveira. São Paulo: Paz e Terra, 1998.